

СТРАТЕГІЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджується стратегія відновного правосуддя для потерпілих від воєнних злочинів в Україні в умовах збройної агресії рф. Аналізується концепція відновного правосуддя як комплексного підходу до захисту прав потерпілих, що виходить за межі традиційних механізмів кримінального судочинства та спрямований на компенсацію шкоди, відновлення суспільної рівноваги і забезпечення довготривалої реабілітації. Розглянуто основні інструменти та механізми реалізації відновного правосуддя в умовах війни та післявоєнного відновлення, включаючи правові, соціальні та гуманітарні аспекти.

Особливу увагу приділено аналізу міжнародного досвіду застосування відновного правосуддя в постконфліктних суспільствах, зокрема механізмів, запроваджених після збройних конфліктів у Руанді, на Балканах та в інших країнах. Визначено ключові виклики, пов'язані з впровадженням відновного правосуддя в Україні, зокрема обмеженість ресурсів, потребу у створенні ефективної системи компенсації та забезпеченні доступу потерпілих до правосуддя.

Запропоновано стратегічні напрями реалізації відновного правосуддя в Україні, які включають документування воєнних злочинів, міжнародну співпрацю у розслідуванні та судовому переслідуванні винних, створення програм реабілітації потерпілих, а також розробку дієвих механізмів компенсації матеріальної та моральної шкоди. Відновне правосуддя розглядається як важливий інструмент забезпечення соціальної єдності та відновлення верховенства права в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Результати дослідження можуть бути використані у правозастосовній діяльності, законодавчій роботі, діяльності міжнародних організацій та правозахисних інституцій, що працюють у сфері захисту прав потерпілих від воєнних злочинів.

Ключові слова: відновне правосуддя, воєнні злочини, постконфліктне відновлення, компенсація, реабілітація, правозахисні механізми, міжнародне співробітництво.

Annotation. The article explores the strategy of restorative justice for victims of war crimes in Ukraine amid the armed aggression of the Russian Federation. It analyzes the concept of restorative justice as a comprehensive approach to protecting victims' rights, going beyond traditional criminal justice mechanisms and focusing on compensation, social balance restoration, and long-term rehabilitation. The study examines key instruments and mechanisms for implementing restorative justice in wartime and post-war recovery, including legal, social, and humanitarian aspects.

Particular attention is given to the analysis of international experiences in applying restorative justice in post-conflict societies, including mechanisms implemented after armed conflicts in Rwanda, the Balkans, and other regions. The study identifies key challenges

associated with implementing restorative justice in Ukraine, such as resource constraints, the need to create an effective compensation system, and ensuring victims' access to justice.

Strategic directions for the implementation of restorative justice in Ukraine are proposed, including the documentation of war crimes, international cooperation in investigation and prosecution, the creation of rehabilitation programs for victims, and the development of effective mechanisms for compensating material and moral damages. Restorative justice is considered a crucial tool for ensuring social cohesion and restoring the rule of law during wartime and post-war recovery.

The research findings can be used in law enforcement practices, legislative work, the activities of international organizations, and human rights institutions working in the field of protecting victims of war crimes.

Keywords: restorative justice, war crimes, post-conflict recovery, compensation, rehabilitation, human rights mechanisms, international cooperation.

Вступ

Відновне правосуддя є важливим елементом сучасних правових систем, що виходить за межі традиційних підходів до судочинства та спрямоване на відновлення прав потерпілих, компенсацію шкоди й забезпечення соціальної рівноваги. Його значення особливо зростає в умовах збройних конфліктів, коли війна не лише знищує фізичну інфраструктуру, а й завдає глибоких травм суспільству, порушуючи основоположні права людини.

Збройна агресія РФ проти України супроводжується численними воєнними злочинами, серед яких насильницькі депортації, катування, сексуальне насильство, руйнування житла й об'єктів цивільної інфраструктури. У такому контексті традиційне правосуддя, зосереджене переважно на покаранні винних, є недостатнім для відновлення справедливості. Відновне правосуддя, орієнтоване на потреби потерпілих, сприяє не лише компенсації шкоди, а й відновленню довіри до правової системи та суспільного порядку.

Важливість застосування відновного підходу підтверджується міжнародним досвідом, зокрема практиками подолання наслідків геноциду в Руанді, конфліктів на Балканах та інших випадків масових порушень прав людини. Для України розробка комплексної стратегії відновного правосуддя є нагальною потребою, оскільки вона дозволить не лише захистити права потерпілих, але й сприятиме соціальній реінтеграції та постконфліктному відновленню.

Метою цього дослідження є визначення та обґрунтування основних підходів до реалізації відновного правосуддя в Україні для забезпечення прав потерпілих від воєнних злочинів.

Результати

Відновне правосуддя є унікальною та багатогранною концепцією, яка виходить за межі традиційних уявлень про судову владу. У класичному розумінні судова влада розглядається як інструмент, що функціонує у рамках визначених законодавчою та виконавчою владою норм і активізується лише у разі виникнення правового спору. Водночас відновне правосуддя демонструє здатність правової системи діяти незалежно від наявності чітко визначеного нормативного поля чи спору, що вимагає вирішення. Його онтологічна сутність полягає у прагненні до справедливості, гармонії та відновлення порушених суспільних зв'язків, навіть у ситуаціях, коли право на перший погляд не може бути реалізоване через традиційні механізми [1].

Концепція, попри її парадоксальність, розкриває глибші аспекти правової реальності, які не завжди врегульовані законами, але є невід'ємною частиною суспільного буття. Відновне правосуддя апелює до базових цінностей людського співіснування, таких як справедливість, співчуття, відшкодування шкоди та відновлення гідності потерпілих. Воно демонструє здатність правової системи реагувати на потреби суспільства навіть за умов, коли традиційні інструменти права обмежені чи вичерпані.

Особливість відновного правосуддя полягає в тому, що його принципи та механізми однаково актуальні як у мирний, так і у воєнний час [2; 3]. У періоди збройних конфліктів воно стає незамінним засобом для забезпечення прав потерпілих, відновлення соціальної рівноваги та формування передумов для постконфліктного відновлення. Водночас у мирний час відновне правосуддя слугує інструментом для зміцнення суспільних відносин, попередження конфліктів та забезпечення стабільності правопорядку.

У контексті російсько-української війни відновне правосуддя набуває особливої ваги. Його завдання полягає у відновленні прав, порушених агресією, компенсації шкоди потерпілим та відновленні суспільної довіри до державних інституцій. Таким чином, правосуддя розглядається не лише як реакція на правопорушення, але й як активний інструмент для відновлення справедливості, що закладає основу для національного відродження [4].

Онтологія права, як базовий елемент правової науки, досліджує сутність права та його природу, яка нерозривно пов'язана із суспільними відносинами. Право не може існувати поза межами соціального контексту, оскільки воно відображає та регулює реальні взаємодії між членами суспільства. У цьому зв'язку відновне правосуддя виступає унікальним інструментом, який спрямований не лише на врегулювання конфліктів, а й на гармонізацію суспільних відносин шляхом відновлення порушеного балансу [5].

У своїй основі відновне правосуддя виходить за рамки класичних підходів, які орієнтуються на покарання правопорушників або вирішення спорів. Його онтологічна сутність полягає у відновленні справедливості як основи суспільного життя, незалежно від того, чи регулюється конкретна ситуація законом. Цей підхід ґрунтується на розумінні, що суспільні відносини є динамічними і не завжди можуть бути повністю передбачені або врегульовані законодавчими актами. Відновне правосуддя забезпечує гнучкий механізм реагування на порушення, спрямований на збереження суспільної єдності [6; 7].

Суспільні відносини, навіть у конфліктних ситуаціях, потребують не лише вирішення конкретного спору, а й відновлення гармонії між сторонами, компенсації заподіяної шкоди та усунення глибоких соціальних наслідків конфліктів. У цьому контексті відновне правосуддя проявляє себе як механізм, який поєднує юридичні та морально-етичні категорії, наближаючи правові рішення до потреб суспільства.

Особливої актуальності цей підхід набуває у воєнний час, коли традиційні правові механізми часто не можуть ефективно реагувати на масові порушення прав людини та суспільних норм. Війна, зокрема агресія РФ проти України, руйнує не лише фізичну інфраструктуру, але й площину суспільних відносин, створюючи атмосферу недовіри, страху та глибоких соціальних розривів. У таких умовах відновне правосуддя стає важливим інструментом для збереження суспільної єдності та відновлення зруйнованих зв'язків.

Варто відзначити, що відновне правосуддя є універсальною концепцією, яка однаково ефективно функціонує як у мирний, так і у воєнний час. Проте його зміст і форми реалізації суттєво змінюються залежно від суспільно-історичного контексту. У мирний період відновне правосуддя зосереджується на гармонізації суспільних відносин, попередженні конфліктів та забезпеченні відшкодування шкоди, завданої окремими правопорушеннями. У воєнний час ця концепція набуває значення критично важливого механізму, який дозволяє відновлювати права потерпілих, формувати соціальну єдність та сприяти постконфліктному відновленню.

У мирний період відновне правосуддя спрямоване на вирішення індивідуальних спорів та мінімізацію негативних наслідків правопорушень для суспільства. Його особливість полягає в акценті на добровільній участі сторін у процесі примирення, забезпеченні справедливого відшкодування шкоди та створенні умов для реінтеграції правопорушника в суспільство. Основними формами відновного правосуддя у цьому контексті є медіація, відновлювальні конференції та компенсаційні програми, які дозволяють враховувати інтереси як потерпілого, так і правопорушника.

Натомість у воєнний час відновне правосуддя стикається з масштабними та системними викликами. Масовість воєнних злочинів, зокрема насильство проти цивільного населення, руйнування інфраструктури, порушення гуманітарного права, створює значний тягар для правової системи. У таких умовах основний акцент зміщується на забезпечення прав потерпілих та відновлення порушених прав. Відновне правосуддя в умовах війни має на меті не лише притягнення до відповідальності винних осіб, але й надання гуманітарної та психологічної підтримки потерпілим, компенсацію завданої шкоди та створення умов для соціальної реабілітації.

Особливістю воєнного періоду є те, що традиційні механізми правосуддя часто виявляються недостатніми для задоволення потреб потерпілих. У таких умовах відновне правосуддя виступає як гнучкий і адаптивний інструмент, здатний реагувати на масові порушення прав людини. Воно інтегрує механізми міжнародного права, зокрема через співпрацю з міжнародними судовими інстанціями, такими як Міжнародний кримінальний суд, а також національні програми підтримки потерпілих.

З огляду на загальну характеристику відновного правосуддя та його особливості у мирний і воєнний час, постає необхідність більш детального аналізу його змісту в контексті захисту потерпілих від воєнних злочинів. Масштаб і системність порушень, спричинених війною, зокрема агресією РФ проти України, створюють унікальні умови, за яких відновне правосуддя стає важливим механізмом для захисту прав потерпілих, відшкодування завданої шкоди та відновлення справедливості.

Зміст відновного правосуддя для потерпілих від воєнних злочинів передбачає інтеграцію гуманітарного та правозахисного підходів, спрямованих на забезпечення комплексного підходу до відновлення порушених прав. Водночас ключовими залишаються принципи інклюзивності, невідкладності, міжнародної солідарності та відновлення, які є основою для формування відповідних механізмів.

Воєнна агресія, зокрема збройна агресія РФ проти України, супроводжується масовими та систематичними порушеннями фундаментальних прав людини, що включає порушення права на життя, свободу, безпеку, а також економічних, соціальних і культурних прав, що створює серйозний виклик для сучасної правової системи. Відновне правосуддя має потенціал стати важливим інструментом для відновлення цих порушених прав, оскільки поєднує правові, соціальні та гуманітарні аспекти.

Головним завданням відновного правосуддя є забезпечення комплексного підходу до реабілітації потерпілих, включаючи відшкодування матеріальної шкоди, забезпечення правової допомоги, надання психологічної підтримки, а також відновлення соціального статусу потерпілих. У контексті воєнної агресії ці механізми стають особливо важливими, адже значна частина потерпілих стикається із фізичними та моральними травмами, втратою домівок, переселенням та іншими серйозними наслідками.

Особливістю відновлення прав у контексті війни є необхідність врахування міжнародного права. Порушення, спричинені воєнними злочинами, часто виходять за межі національної юрисдикції, що вимагає залучення міжнародних судових і гуманітарних інституцій. У цьому аспекті відновне правосуддя передбачає активну співпрацю між національними та міжнародними механізмами, що забезпечує належне документування злочинів, визнання потерпілих та притягнення до відповідальності винних.

Умови війни також висувають нові вимоги до процедур відновного правосуддя. Це, зокрема, створення швидких і прозорих механізмів компенсації шкоди, особливо для тих потерпілих, які втратили доступ до основних правових і соціальних послуг. Окремим завданням є інтеграція цифрових технологій, які дозволяють зберігати докази, координувати роботу з міжнародними партнерами та забезпечувати дистанційну участь потерпілих у процесах.

Відновлення прав у контексті воєнної агресії також включає гуманітарний компонент. Він передбачає забезпечення життєво необхідних послуг потерпілим, таких як медична допомога, житло,

харчування, що є частиною ширшого процесу відновного правосуддя. Тобто система має бути спрямована на те, щоб не лише компенсувати втрати, але й забезпечити довгострокову реабілітацію та повернення до нормального життя.

У контексті воєнних злочинів і масових порушень прав людини гуманітарний підхід є невіддільним компонентом відновного правосуддя. Цей підхід ґрунтується на визнанні непорушної гідності кожної людини, навіть за умов воєнного конфлікту, і покликаний забезпечити мінімізацію страждань та відновлення основоположних прав потерпілих. Гуманітарний підхід стає особливо важливим у випадках, коли традиційні юридичні механізми не можуть забезпечити повноцінний захист і підтримку потерпілих.

Війна, зокрема агресія РФ проти України, породжує ситуації, які далеко виходять за межі звичайного правозастосування. Масові депортації, вбивства цивільного населення, тортури, зґвалтування, знищення інфраструктури та культурної спадщини вимагають негайного реагування з боку держави та міжнародного співтовариства. У цих умовах гуманітарний підхід стає основою для побудови системи відновного правосуддя, яка орієнтується на права людини як ключову цінність.

Акцент на правах людини у відновному правосудді передбачає кілька важливих кроків. По-перше, це визнання статусу потерпілих як суб'єктів правового захисту, які мають право на справедливий судовий розгляд, компенсацію шкоди та участь у процесі відновлення справедливості. По-друге, це створення умов для задоволення базових потреб потерпілих, таких як безпека, медична допомога, житло та засоби до існування. Такі заходи спрямовані на забезпечення фізичного, психологічного та соціального відновлення осіб, які постраждали від воєнних злочинів.

Гуманітарний підхід також інтегрує принципи міжнародного гуманітарного права, які спрямовані на захист цивільного населення під час збройних конфліктів. Відновне правосуддя з гуманітарним підходом спрямоване не лише на правовий захист потерпілих, але й на їхню соціальну інтеграцію та відновлення людської гідності. У цьому контексті важливим є міжнародна співпраця, яка дозволяє залучати ресурси, знання та досвід для забезпечення прав потерпілих. Також необхідно враховувати довгострокову перспективу, яка передбачає не лише компенсацію шкоди, але й створення умов для попередження нових порушень у майбутньому.

З огляду на важливість відновлення порушених прав і гуманітарний підхід до захисту потерпілих, відновне правосуддя потребує чітко структурованої стратегії для ефективного досягнення своїх цілей. Така стратегія повинна забезпечувати комплексний підхід до реалізації прав потерпілих, інтегруючи правові, соціальні та організаційні механізми.

У цьому контексті структура стратегії відновного правосуддя має ґрунтуватися на принципах невідкладності, інклюзивності та міжнародної солідарності, які були сформульовані у попередніх розділах. Важливо, щоб стратегія охоплювала всі етапи відновлення, від документування порушень і підтримки потерпілих до забезпечення компенсації шкоди та реабілітації.

Для ефективної реалізації відновного правосуддя стратегія повинна ґрунтуватися на багатовекторному підході, який охоплює ключові аспекти захисту прав потерпілих, компенсації завданої шкоди та створення умов для довгострокової реабілітації. Кожен із векторів є невіддільним елементом цілісної моделі, яка інтегрує правові, соціальні та організаційні механізми.

1. Документування та визнання порушень.
2. Надання невідкладної підтримки потерпілим.
3. Відшкодування шкоди та компенсація.
4. Реабілітація та соціальна інтеграція потерпілих.
5. Притягнення винних до відповідальності.
6. Довгострокове відновлення справедливості.

Вектори стратегії відновного правосуддя формують багатокomпонентну модель, яка орієнтована на захист прав потерпілих, компенсацію шкоди та забезпечення довгострокової соціальної реабілітації. Інтеграція цих напрямків у єдину систему дозволить Україні ефективно реагувати на виклики війни, забезпечуючи справедливість і відновлення для постраждалих.

Для ефективного впровадження стратегії відновного правосуддя необхідно визначити конкретні інструменти, які дозволять реалізувати її ключові етапи і повинні відповідати сучасним викликам, забезпечуючи доступність правосуддя для потерпілих, відновлення їхніх прав та інтеграцію гуманітарного й правового підходів.

Інструменти досягнення цілей стратегії охоплюють як правові, так і технологічні механізми, які дозволяють ефективно реагувати на наслідки воєнних злочинів. Зокрема, це механізми компенсації шкоди, цифрові технології для збору доказів, міжнародна співпраця та впровадження спеціальних програм реабілітації. У цьому контексті важливо забезпечити взаємодію між національними та міжнародними органами, а також адаптацію інструментів до умов тривалої війни. Варто відзначити, що розширення можливостей досягнення цілей стратегії відбудеться лише на засадах міжнародного визнання важливості притягнення вищого керівництва країни-агресора до відповідальності. Як зауважує В. Ковальський, «У майбутньому перелік злочинів, у яких підозрюється путін, буде значно розширений... Отут і постає питання: якою є сила ордерів на арешт підозрюваних осіб. Як небезпідставно вважає експертка Г. Нуріджанян, у міжнародному праві давно існує виключне правило щодо того, що чинні глави держав мають імунітет від кримінального переслідування... Арешт за рішенням МКС у 2019 році чинного президента Судану Омара аль-Башира став першим прикладом винятку» [8].

Використання міжнародних юридичних та фінансових інструментів дозволяє забезпечити комплексний підхід до захисту прав потерпілих, сприяє притягненню агресора до відповідальності та створює умови для фінансової підтримки потерпілих.

Висновки

Успішна реалізація стратегії відновного правосуддя неможлива без відповідного законодавчого забезпечення, яке створить міцну правову основу для її впровадження. Враховуючи масштабність і складність викликів, з якими стикається Україна у контексті війни з РФ, необхідно переглянути наявне законодавство та адаптувати його до сучасних реалій.

Попередньо окреслені інструменти та етапи реалізації стратегії вимагають запровадження спеціальних нормативних актів, які закріплять оновлені принципи, спростять доступ до правосуддя та забезпечать гнучкість судової системи в умовах війни. Окрім цього, необхідно створити механізми, що гарантуватимуть довгострокову компенсацію шкоди та відновлення прав потерпілих, включаючи підготовку до стягнення репарацій із держави-агресора.

У сучасних умовах повномасштабної війни з РФ, яка супроводжується масовими порушеннями міжнародного гуманітарного права, правової системи України як такої, що перебуває у стані інтенсивної трансформації, вимагається відповідність не лише стандартам європейського правопорядку, але й унікальним викликам воєнного часу. Згадані виклики вимагають комплексного перегляду як матеріальних, так і процесуальних норм права з метою забезпечення ефективного захисту прав потерпілих, реалізації механізмів відновного правосуддя та створення основ для притягнення агресора до відповідальності.

Література

1. Гриб, А. М. (2013). Примирення та відновне правосуддя у правовому житті Київської Русі. *Порівняльно-аналітичне право*, (2), 19-22.
2. Мороз, Л., & Суровцов, А. (2010). Відновне правосуддя (медіація) як новий інститут із відшкодування шкоди (психологічний аспект). *Вісник Академії управління МВС*, (2 (14)), 151-160.
3. Лондра, К., Федорченко-Кутуєв, П., Багінський, А., & Северинчик, О. (2022). Відновне правосуддя в Україні: низовий підхід. *Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право*, (1 (53)), 14-19.

4. Вальок, Я. (2005). Практичні аспекти відновного правосуддя. https://uccg.org.ua/bulletin/Articles/03/10-Zarubizhnyi_dosvid/031002.pdf
5. Бандура, О. О. (2016). Онтологія права як складова філософії права (деякі міркування). *Філософські та методологічні проблеми права*, (2), 55-66.
6. Сердюк, П. П. (2012). Відновне правосуддя та кримінально-правова реституція. *Південноукраїнський правничий часопис*, (4), 39-42.
7. Меркулова, В. О. (2023). Функції адвокатури та відновне правосуддя: проблеми співвідношення. <https://dspace.oduvs.edu.ua/bitstreams/b60b2b9b-0b9c-4473-ae1f-ecce8db6bf0fa/download>
8. Ковальський В. Засудити путіна. *Юридичний вісник України*. 2023. №32-33. С. 3.